

20. Менський район, с. Городище. Церква Св. Миколи, 1763 р. (перевезена в 2017 р. у Київ на територію Національного музею народної архітектури та побуту України).
21. Менський район, с. Синявка. Церква Покрова Богородиці, 1775 р.
22. Менський район, с. Степанівка. Церква Св. Трійці, 1767–1769 рр.
23. Новгород-Сіверський. Церква Св. Миколи, 1764 р.
24. Чернігівський район, с. Количівка. Церква Різдва Богородиці, 1788 р.
25. Чернігівський район, с. Новий Білоус. Церква Св. Трійці, не пізніше 1739 р.
26. Чернігівський район, с. Рогощі. Церква Успіння Богородиці, 1753 р., 1861 р.
27. Чернігівський район, смт. Седнів. Церква св. Юрія (Георгіївська), 1715–1747 рр.
28. Щорський район, с. Носівка. Церква Покрова Богородиці, кін. XVIII ст., 1880 р.

Росія, Брянська область

29. Климовський район, с. Новий Ропськ. Церква Св. Миколи, 1732 р.
30. Климовський район, с. Старий Ропськ. Церква Різдва Богородиці, 1730 р.
31. Почепський район, с. Красний Ріг. Церква Успіння Богородиці, 1777 р.

Завершити цей матеріал годиться словами вдячності, адресованими нашим попередникам, і серед них – Стефану Андрійовичу Таранушенку. Бо він разом з колегами М. Макаренком, Ф. Ернстом, В. Щербаківським, Д. Щербаківським, П. Жолтовським був не тільки вченим, пам'яткознавцем, а й пам'яткоохоронцем – у найтяжчі для цієї справи часи. І те, що ми зараз маємо про пам'ятки сакральної архітектури Лівобережної України трохи більше наукової інформації, ніж мали свого часу наші попередники – це тільки тому, що, за словами філософа XII ст. Бернара Шартрського, “ми схожі на карликів, які сіли на плечі велетнів; ми бачимо більше і далі, ніж вони; але не тому, що маємо кращий зір, і не тому, що вищі за них, а тому, що вони нас піднесли вгору своєю величчю”. Тож сучасне перевидання неперевіршеної монографії С. Таранушенка в авторській редакції, яке в 2017 р. вийшло вже другим виданням, є нашим пошануванням подвижницької праці видатного вченого.

Зайцева В. О.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ В 1950–1980-х рр.

Після Другої світової війни першочерговим завданням постало здійснення заходів, спрямованих на збереження, використання та реставрацію пам'яток історії, археології та архітектури. Відновивши свою діяльність у 1944 р. Державний історико-культурний заповідник “Києво-Печерська лавра” розпочав відродження своїх пам'яток. Реалізацію програми відновлення монументального живопису Києво-Печерської лаври планувалось розпочати з реставрації розписів Троїцької надбрамної церкви. У жовтні 1945 р. учениця реставратора О. А. Домбровська здійснила попереднє обстеження стану збереження живопису інтер'єру церкви та виконала пробні промивки на ділянках розпису північної стіни і північного стовпа на другому ярусі північно-східного боку храму. Зондажі показали, що живопис вкритий товстим шаром пилу, кіптяви та забруднення. Нерівномірний шар лакового покриття був нанесений у вигляді патьоків та плям з чорними цятками. У зв'язку зі значним потемнінням лаку та ущільненим забрудненням на окремих ділянках живопис майже не проглядався. Поверхня живописного шару була вкрита сіткою дрібного кракелюру, однак стан живопису Домбровською розцінювався як задовільний: лущень та осипань фарби не виявлено, окрім дрібних втрат на панелях, а значні відшарування тиньку від кладки, на її думку, “не становили небезпеки”. У своєму акті обстеження Домбровська відмічає, що “вкрай бажана промивка живопису від забруднення представляє труднощі, тому потребує залучення кваліфікованих реставраторів”¹.

¹ КПЛ-А-1015, арк. 122.

26 жовтня 1946 р. на базі Відділу капітального будівництва Держбуду УРСР був організований Республіканський спеціалізований трест з будівництва монументів та реставрації пам'яток архітектури (трест “Будмонумент”). Саме до його компетенції увійшли питання організації та проведення “реставрації, консервації та відновлення пам'яток архітектури та споруд, що мають художньо-історичну цінність”, а також виконання робіт, пов'язаних з вивченням, обстеженням, фіксацією та обмірам пам'яток під час реставрації¹. Однак вдавались взнаки згубні наслідки тривалого негативного ставлення до пам'яток культурної архітектури в 1930-ті рр. Акцент в охороні та реставрації переносився на новоспоруджені об'єкти, а увага до пам'яток старовини ставала неактуальною. Крім того мали місце економічні труднощі, нестача кваліфікованих кадрів, будівельних матеріалів, проектної документації, а також проблеми в налагодженні науково-реставраційної роботи. Гостро постало питання не тільки зміцнення матеріально-технічної бази, а й поліпшення якості відновлення пам'яток.

Згідно з рішенням Ради Міністрів УРСР з 1 вересня 1951 р. трест “Будмонумент” був реорганізований в Республіканські спеціалізовані науково-реставраційні виробничі майстерні (РСНРВМ), на які було покладено здійснення робіт по науковому дослідженню, обмірам, складанню проектної документації та безпосередньої реставрації пам'яток². Втім роботи з відновлення історико-архітектурних пам'яток та будівель державного музею-заповідника “Києво-Печерська лавра” велися дуже мляво та неякісно, а періодичні ревізії та перевірки фіксували вкрай незадовільне положення справ. В 1945–1960 рр. з 23 запланованих об'єктів Лаври було здано тільки 5, і ті з суттєвими недоліками³. Зниження якості будівельно-реставраційних робіт відбувалося також через порушення принципів та методів наукової реставрації, відсутність наукових звітів про виконані дослідження та реставрацію, непрозорість у веденні роботи, нестачу наукового керівництва та фахових спеціалістів. Брак наукової критики реставраційних робіт призводив до значних помилок в галузі збереження та відновлення пам'яток архітектури⁴.

Разом з тим річні звіти про роботу заповідника за 1950 р. інформують про загрозливий стан збереження архітектурних пам'яток. Внаслідок проникнення поверхневих вод в “підземне хазяйство” відбувалось поступове розмивання фундаментів і нерівномірне осідання ґрунтів під руїнами Успенського собору та прилеглих до нього пам'яток, до переліку яких потрапила і Троїцька надбрамна церква. Через незадовільний стан та порушення системи стоків наземних та підземних вод на території заповідника в 1950–1951 рр. виникло катастрофічне осідання ґрунту з утворенням великих провалів об'ємом до 500 м³⁵. Єдина на території Заповідника архітектурна пам'ятка, що збереглася після війни без значних руйнувань, Троїцька церква, потребувала термінових реставраційних заходів. В 1948 р. в результаті вищевказаних руйнівних процесів на західному фасаді з'явилася тріщина, що спричинила втрати тиньку та живопису. Крім того, внаслідок високої вологості настінний живопис в інтер'єрі храму взимку обмерзав та потребував ретельної реставрації⁶.

Згідно з кошторисно-фінансовим розрахунком, що увійшов до генерального плану відновлення пам'яток Заповідника відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 3630 від 23 листопада 1950 р., на проведення першочергових робіт планувалось 2 916 605 крб., з них на відновлення монументального живопису – 993 131 крб.⁷

Виконання програми реставрації живопису було покладено на спеціалістів скульптурно-живописного цеха РСНРПМ. В 1956 р. бригада фахівців на чолі з художником-реставратором А. Т. Домничем приступила до відновлення Троїцької церкви. Реставраційні заходи були розпочаті з верхньої частини фасадів. Водночас із виконанням фасадних робіт досліджувався настінний живопис в інтер'єрі пам'ятки. Стан збереження монументальних розписів на момент

¹ ЦДАВО України, ф. 4794, оп. 1, спр. 6, арк. 5.

² Там само, спр. 42, арк. 1.

³ Там само, спр. 32, арк. 3.

⁴ Там само, арк. 15.

⁵ Там само, ф. 4762, оп. 1, спр. 456, арк. 1.

⁶ Там само, спр. 451, арк. 12.

⁷ Там само, спр. 456, арк. 11.

обстеження художником-реставратором А. Т. Домничем був незадовільний. В зв'язку з порушенням стійкості в'язевої по всій поверхні розписів інтер'єру спостерігалися дрібні осипання та лущення фарбового шару. Значні ділянки шару тиньку відставали від кладки, особливо в нижній частині стін. Місцями живопис змінився в кольорі, збляк. Під час попередніх реставраційних втручань більшість втрат фарбового шару тонувались без підведення реставраційного ґрунту. Тонування потемніли¹. Простежувалося багато записів, що були здійснені безпосередньо по авторському фарбовому шару. Живопис був вкритий товстим шаром потемнілої оліфи, пилом та кіптявою. Особливого занепокоєння викликав аварійний стан тинькового шару на склепіннях, де в окремих місцях (склепіння північної абсиди) спостерігалися суцільні відшарування від кладки на 85-90%. Тиньк на цих ділянках тримався окремими шматками, повсякчас загрожуючи падінням. Ситуацію посилював факт проходження через все склепіння ряду конструктивних тріщин з шириною розкриття близько 2 см, що супроводжувались здуттям тиньку та живопису. Крім того, внаслідок проникнення вологи на окремих ділянках, були відмічені осередки активних солеутворень.

Бригадою реставраторів було запропоновано здійснити закріплення тиньку на аварійних ділянках за допомогою нагелів. Тріщини розшити та відновити зв'язок між тиньком та кладкою, між основою та фарбовим шаром. До пропозицій щодо реставраційних заходів увійшли процеси з видалення шару потемнілої оліфи, пізніх записів та ущільненого забруднення, а також доповнення реставраційного ґрунту, ретуш живопису та відновлення позолоти². Усі реставраційні роботи були закінчені в 1962 р.

Проте вже в 1967–1968 рр. стан Києво-Печерського заповідника викликав занепокоєння у низки пам'яткоохоронних організацій, товариств та наукової громадськості. В зв'язку з цим рішенням Президії правління Українського республіканського товариства охорони пам'яток історії та культури було створено спеціальну комісію для обстеження стану збереження та використання пам'яток Заповідника і з'ясування причин тих “неподобств, які мають місце”. До складу комісії увійшли діячі науки та мистецтва: Гончар І. М. (голова), Стецюк К. І., Логвин Г. І., Ігнаткін І. О., Вечерський В. П. та ін., які протягом квітня-червня 1967 р. обстежували архітектурні пам'ятки Заповідника, стан монументальних розписів Троїцької, Всіхсвятської та Трапезної церков, колекцій іконопису та ужиткового мистецтва. Обстеження показало жахливу картину – через брак приміщень експонати основного фонду стародавнього іконопису зберігалися в неналежних місцях. Зокрема, деякі музейні предмети були звалені купою в цокольному поверсі Троїцької надбрамної церкви. Внаслідок занедбаності будівлі – “сніг, звалений під стінами церкви, не прибирався протягом всієї зими” (іл. 1) та вільного потрапляння вологи в приміщення “дерев'яна основа ікон згнила та розпадалася від найменшого дотику, поверхня вкрита густою цвілью, живописний шар пошкоджено або повністю зруйновано”³. Монументальні розписи Троїцької церкви перебували в стані руйнації. Особливого занепокоєння викликали ділянки на західній стіні притвору, південно-західній та північно-західній частинах інтер'єру⁴.

Іл. 1. Троїцька надбрамна церква, 1967 рік. Фото Саподько М. С.

¹ Документальний архів “УкрНДІпроектреставрація”. Матеріали обстеження монументального живопису та проектні пропозиції по реставрації в пам'ятці архітектури XII–XVIII ст. Троїцькій надбрамній церкві Держзаповідника “Києво-Печерська лавра” / Стан живопису. Ч. І. К., 1958, с. 21.

² Там само, С.5.

³ ЦДАВО України, ф. 4760, оп. 1, спр. 64, арк. 8.

⁴ Там само.

В зв'язку з відміченим “значним руйнуванням стінопису Троїцької церкви та повсюдним відшаруванням тиньку” виникла потреба в проведенні повторних консерваційно-реставраційних робіт. З цією метою в 1972 р. групою фахівців КМСНРВМ під керівництвом художника-реставратора В. І. Бабюка було здійснено ретельне обстеження стану монументального живопису церкви, результати якого були зафіксовані в детальному описі, дефектному акті, фотографіях та картограмах. Результати обстеження стінопису церкви, як під копірку, дублювали ті ж самі проблеми, виявлені А. Домничем в 1956 р., що, в свою чергу, вказувало на недостатню ефективність проведених в 1950-х рр. реставраційних заходів.

Враховуючи, що пам'ятка архітектури є складним комплексом різноманітних матеріалів, кожний з яких перебуваючи в однакових умовах, по-різному сприймає дію зовнішнього середовища, реставрація їх потребує наукового підходу як до визначення методики, так і до вибору реставраційних матеріалів. Погляд на реставрацію монументального живопису як комплексної дисципліни, що почав формуватись в 1950-х рр., посприяв залученню до реставраційного процесу різнопрофільних спеціалістів: хіміків, біологів, істориків та мистецтвознавців. Наголошуючи на ретельнішому науковому підході до вибору матеріалів для захисту розписів від впливу руйнуючих факторів, дослідження в реставраційній галузі розвивалися в напрямку пошуку та впровадження в реставраційну практику нових методик. Це було викликано необхідністю збереження розписів, що знаходяться в умовах мінливого температурно-вологісного режиму або на відкритому повітрі, де фарби інтенсивніше втрачають в'язево. Пройшовши випробування на інших київських пам'ятках¹, для вирішення проблем закріплення штукатурної основи Троїцької надбрамної церкви пропонувалися оригінальні методи реставрації з використанням новітніх матеріалів та нових методів фіксації з використанням високомолекулярних з'єднань – синтетичних смол. За розробку цього проекту група українських реставраторів отримала авторське свідоцтво Державного комітету Ради Міністрів СРСР (№ 76740 від 18.07.1949 р. за винайдення “Способу закріплення настінного живопису”). 24 травня 1950 р. на засіданні Вченої ради управління з охорони пам'яток Міністерства міського будівництва СРСР у Москві, що проходив під головуванням академіка І. Е. Грабаря, були затверджені методи та технічні прийоми реставраційних робіт, запропоновані українським художником-реставратором Л. П. Калениченком². Ідея використання кремнійорганічних смол для консервації настінних розписів належала українському хіміку-технологу Ользі Федорівні Плющ. Головною властивістю нового матеріалу була стійкість до атмосферних перепадів, біологічних чинників, морозостійкість та гідрофобність. Матеріал запобігав розмиванню фарбового шару конденсаційною вологою та сприяв збереженню живопису в несприятливих умовах. Беззаперечним плюсом була велика проникаюча здатність смоли, що визначала глибинний ефект закріплення.

Іншим синтетичним матеріалом, розробленим О. Ф. Плющ, став полівінілхлорид (ПВХ). Смола ПВХ використовувалась в операціях, пов'язаних з закріпленням розпорошеного фарбового шару, деструктованого тиньку та його відшарувань від кладки. А також для приготування водостійких ґрунтів та реставраційних шпаклівок. Водостійкі, морозостійкі та біостійкі властивості нового матеріалу були пріоритетними для запровадження його в реставрацію³. Пізніше досвід українських спеціалістів був перейнятий реставраторами всього Радянського Союзу.

Таким чином, для підвищення ефективності проведення консерваційно-реставраційних робіт у Троїцькій надбрамній церкві була запропонована методика та технологія реставрації олійного монументального живопису із застосуванням синтетичних розчинів. На склепіннях та аварійних ділянках було рекомендовано 5%-ий розчин на основі поліхлорвінілової смоли

¹ Вперше синтетичні матеріали використані українськими реставраторами в 1946–1947 р. для консервації настінних розписів Володимирського та Софійського соборів і Кирилівської церкви Києва.

² Калениченко Л. П., Плющ О. Ф. Реставрація настінного живопису. Теорія, методика, техніка. Кн. I / Авт.-сост. Е. Б. Огарков, К., 2010. С. 38.

³ Рекомендації по методике закрепления пигментов древних фресок: [Софийский собор, Кирилловская церковь, г. Киев] / Акад. стр-ва и архитектуры УССР, Науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры и строит. техники ; сост. О. Ф. Плющ. К. : НИИТАГ. 1961. С. 24.

(ПВХ) в дихлоретані з наповнювачем, що складався з суміші подрібненої стародавньої цегли та мармурового пилу. В місцях розшарування тиньку використовувався 20%-ий розчин полібутилметакрилату (ПБМА)¹ в ацетоні, який вводився методом ін'єкцій, та притискався до площини стіни. В окремих місцях відновлення зв'язку між тиньком та кладкою здійснювалось за допомогою нагелів. Для закріплення фарбового шару був застосований воско-лаковий склад в пінені, співвідношення якого варіювалося в залежності від стану живописної поверхні.

Однак вже в 1960-ті рр. з'явилися критичні відгуки на новий метод закріплення живопису з використанням ПВХ. В 1964 р. комісія Міністерства культури СРСР, що позитивно оцінила якість робіт, проведених на пам'ятках України, відзначивши прогресивне використання синтетичних високомолекулярних смол, вказала на негативні властивості ПВХ². Суттєвими недоліками було відмічено відносно менша стійкість до старіння порівняно з іншими матеріалами, слабка проникаюча здатність, висока токсичність розчинника смоли – дихлоретана та негативний вплив на пігменти фарбового шару. Крім того плівки полівінілхлориду відрізнялися низькою газо-, паронепроникністю та низьким вологопоглинанням. Основними факторами старіння матеріалу були обумовлені дією кисню повітря, ультрафіолетового випромінювання та механічною напругою. При дослідженні стійкості ПВХ у відношенні до атмосферних чинників зміни в матеріалі (помутніння) спостерігалось вже через 18 місяців випробування³. Разом з тим на глибину насичення смоли переміщувалася і межа сольових відкладень, що призводили до подальшого руйнування живопису. До переліку недоліків додалися потемніння фарбового шару та збільшення швидкості забруднення обробленої поверхні⁴.

В 1969 р. комісія Міністерства культури СРСР рекомендувала заборонити використання розчину поліхлорвінілової смоли в дихлоретані для проведення реставраційних робіт на монументальному живописі⁵. Проте матеріал в різних варіаціях продовжував активно використовуватися в Україні для проведення консервації монументального живопису архітектурних пам'яток, зокрема, для закріплення тиньку розписів Троїцької церкви в 1972–1977 та 1990–1991 рр.

За період розвитку реставраційної галузі матеріали та методи застосування для закріплення фарбового шару та інших консерваційно-реставраційних процесів зазнали змін, пройшовши перевірку в різноманітних умовах на різних пам'ятках. Однак слід відмітити, що в повоєнний період значним поштовхом в цьому напрямку стали розробки саме українських дослідників. Крім того, в період 1956–1960 рр. художниками-реставраторами було здійснено досить ретельне обстеження розписів інтер'єру Троїцької надбрамної церкви, під час яких під шаром фарби виявлено присутність первісного розпису та здійснене графічне фіксування зображень живопису у вигляді чітких картограм. Матеріали обстежень того часу були використані під час наступних реставраційних втручань, а форма реставраційного паспорту з ґрунтовними мистецтвознавчими та історичними дослідженнями покладена в основу оформлення і сучасної проектно-реставраційної документації.

¹ ПБМА – синтетичний полімер, запроваджений в реставрацію в 1949 р. співробітником Державного Ермітажу П. І. Костровим для польової консервації розписів з розкопок Пянджикента (Таджикистан).

² Филатов В. В. Реставрация настенной масляной живописи. М. : Изобразительное искусство, 1995. С. 64.

³ Федосеева Г. Т., Стрелкова Л. Д., Крау Э. О. Изменение прозрачности жестких поливинилхлоридных материалов при атмосферном старении // Пластические массы. М., 1980. № 9. С. 14

⁴ Маслов К. И., Мельникова Е. П. Применение синтетических материалов в реставрации монументальной живописи. М. ; СПб : ГосНИИР, 2000. С. 64.

⁵ [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://art-con.ru.u7984.argon.vps-private.net/node/571>.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	243
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	246
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	258
	авторства, зміст та подальше використання	
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	268
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	276
	видання	
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	279
	Чернігівщини	
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	282
	Чернігові (1908 р.)	
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018